

**Ўзбекистан Республикасы Илимлер Академиясы
Қарақалпақстан бөлиминин**

ХАБАРШЫСЫ

Журнал 1960-жылдан баслап шығып атыр

**Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
Қорақалпоғистон бўлимининг**

АХБОРОТНОМАСИ

Журнал 1960 йилдан нашр қилинмоқда

ВЕСТНИК

**Каракалпакского отделения
Академии наук Республики Узбекистан
Журнал издается с 1960 года**

**№ 2
(283)**

Нукус-2026

Учредитель и издатель: **Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан**

Главный редактор академик **Н.К. АИМБЕТОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

НАРЫМБЕТОВ Б., кандидат физико-математических наук (заместитель главного редактора);
КАРАЖАНОВ С.Ж., доктор физико-математических наук, профессор (Норвегия);
КУДАЙБЕРГЕНОВ К.К., доктор физико-математических наук, профессор;
ТЛЕУМУРАТОВА Б.С., доктор физико-математических наук, профессор;
УТЕБАЕВ Д., доктор физико-математических наук;
РЕЙМОВ А.М., доктор технических наук, академик;
РАФИКОВ В.А., доктор географических наук;
ЭРКАЕВ А.У., доктор технических наук, профессор;
АИМБЕТОВ И.К., доктор технических наук, профессор;
БАУАТДИНОВ С., доктор технических наук, профессор;
ТУРЕМУРАТОВ Ш.Н., доктор химических наук, профессор;
ЗАКИРОВ Б.С., доктор химических наук, профессор;
ТОЖИБАЕВ К.Ш., доктор биологических наук, академик;
АБДУЛЛАЕВ И.И., доктор биологических наук, профессор;
МАМБЕТУЛЛАЕВА С.М., доктор биологических наук, профессор;
МАРКОВ М.В., доктор биологических наук, профессор (Россия);
КАБУЛОВ М.К., доктор медицинских наук, профессор;
ЗИЯДУЛЛАЕВ Н.С., доктор экономических наук, профессор (Россия);
ТРОСТЯНСКИЙ Д.В., доктор экономических наук;
ДЖУМАШЕВ А.М., доктор исторических наук, профессор;
БЕКНАЗАРОВ Р.А., доктор исторических наук (Казахстан);
КАРЛЫБАЕВ М., доктор исторических наук, профессор;
КУРБАНОВА З.И., доктор исторических наук, профессор;
НУРЖАНОВ С.У., доктор исторических наук, профессор;
ИСКАНДЕРОВА А., кандидат исторических наук;
НИЯЗИМБЕТОВ М.К., доктор философских наук, профессор;
АЛЬНИЯЗОВ А.И., доктор филологических наук, профессор;
БЕКБЕРГЕНОВА З.У., доктор филологических наук, профессор;
НАЖИМОВ П.А., доктор филологических наук, профессор;
ПАЛЫМБЕТОВ К.С., доктор филологических наук, профессор.

Адрес редакции: 230100, г. Нукус, проспект Узбекистан, 41, тел.: **(61) 222-98-94**.
web-сайт <http://khabarshi-kkb.uz>
<http://aknuk.uz/vestnik.html>
Email: vestnik@aknuk.uz

Зав. редакцией **Г. Тлеуниязова**.
Корректурa: **В. Султангулова, Г.Тлеуниязова**.
Компьютерная верстка: **В. Султангулова**.

Сдано в набор 01.05.2026. Подписано к печати 17.06.2026. Формат бумаги 60x84 $\frac{1}{8}$. Печ. л. 12.
Тираж 100 экз. Заказ 2. Цена договорная. Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан.

Отпечатано в отделе печати журнала «Вестник». Реестр №10-3560.

© **Вестник Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан**

Содержание

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Техника

- Аимбетов И.К., Аимбетов К.Ш., Асенбаев Ы.З., Каипов С.Т., Сапарниязов Б.У.** – Инженерно-геологические и гидрогеологические условия основания дамбы озера Макпалкуль..... 5
- Бауатдинов С., Торешова Н.М.** – О преимуществах агрорудных удобрений 9
- Бауатдинов С.** – Исследование фосфорно-кислотного метода переработки глауконитов Каракалпакстана 12
- Аимбетов И.К., Айтбаева А.А.** – Гидрогеологические, инженерно-геологические и климатические условия Канлыккульского района Республики Каракалпакстан..... 15
- Кадиров К.Ш., Кушев А.П., Юсупалиева Х.У.** – Саноат корхоналари электр юкламаларни бошқаришда энергетик текширув ўтказишнинг замонавий усуллари 19
- Erkinov B., Muxammadiyev A.** – Nasos agregatlari elektr ta'minoti tizimining ishonchligini qayta tiklanuvchi energiya manbalari va batareya integratsiyasi asosida baholash 24
- Erkinov B., Saidov A., Tolipov F., Mukhammadiev A., Akhmedov M., Abdugarimova M.** – Multi-Point Photovoltaic Integration in Low-Voltage Distribution Networks: Effects on Voltage Profile and Power Losses 30
- Реймов М.Р., Уалиев М.К.** – Региональная модель формирования учебно-практической базы ознакомительной геологической практики студентов в условиях Каракалпакстана..... 36

Биоэкология и сельское хозяйство

- Наурызбаева З.Ш.** – Физико-химические свойства лугово-аллювиальных почв Чимбайского района..... 42
- Norbekov J.K., Kamburova V.S., Mamatkulova Sh.H.** – GMO mahsulotlarining inson salomatligi uchun xavflilik darajasini baholash 45
- Матякупов А.Р., Кенгесбаева Ю.А., Мардиева Г.М.** – Состояние щитовидной железы у студентов Медицинского института Каракалпакстана по данным сонографии..... 49
- Темирбеков Р.О., Хамидова З.Ю., Камиллов Б.Г., Юлдашов М.А.** – Особенности формы тела плотвы, *Rutilus rutilus* популяции озера Восточный Каратерень Каракалпакстана..... 53
- Xusenov N.N., Norbekov J.K., Makamov A.X., Boyqobilov U.A., Normamatov I.S., Mamanazarov Sh.I., Muxammadaliev R.I.** – G'ozga genotiplarining suv tanqisligi muhitida bargdagi xlorofill miqdorini baholash 58

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

История, философия, правоведение, религия, социология и политология

- Bekimbetov V.M.** – 1970–1980-yillarda Orol dengizi muammosi bo'yicha ilmiy institutlar faoliyati..... 64
- Таджиева Р.С.** – Хозяйственно-экономические связи народов низовьев Амударьи (1873–1924 гг.): историография проблемы конца XIX – середины XX вв. 68
- Пуговкина О.** – Научная интеллигенция Туркестана между Империей и советской эпохой: Юбилейный доклад о Туркестанском отделе ИРГО как источник институциональной памяти 72
- Тухтаева М.** – Формирование «национальной формы» в искусстве Узбекистана: институциональные дискуссии в Союзе советских художников (по материалам архивных стенограмм)..... 79
- Джумашев А., Гулимбетов А.** – Города Южного Приаралья в конце XIX – начало XX веков как административно-территориальные центры (историография проблемы)..... 85
- Садиков А.И.** – Амударё бўлими солиқ сиёсати ва унинг ижтимоий-иқтисодий оқибатлари..... 89
- Нажиматдинов К.** – Нажмадин Захидий омир тарийхының табақат хэм таражим дереклеринде сәулеленіуі: салыстырмалы талқылаў..... 95
- Курбанова З.И.** – Похоронная обрядность узбеков южных районов Каракалпакстана 99
- Нуратдинова Г.К.** – Нөкис аймағында жасаўшы өзбеклердің ол дүнья хэм өлим ҳаққындағы қараслары..... 103
- Якупов М.О.** – Карақалпакстандағы өзбеклердің шаңарақ дәстүрлери хэм үрп-әдетлерине

байланысلى этнографиялык терминлердиң этнолингвистикалык талкылаўы	107
Xodjanov M.I. – Qoraqalpoqiston o‘zbeklarida marhumni xotirlash marosimlari bilan bog‘liq urf-odatlar	112
Miralieva Sh., Murodova R. – Temuriylar davriga oid qush tasvirli kulolchilik namunalari va ularning muzey ekspozitsiyasida namoyishi	116
Urazbaev A.A., Abipov N.K. – O‘zbekiston Respublikasida jamoat xavfsizligining Konstitutsiyaviy-huquqiy modeli: davlat va fuqarolik jamiyati o‘zaro hamkorligining institutsionallashuvi	123
Kurambaev T.X. – Raqamli texnologiyalar vositasida sodir etiladigan jinoyatlarни tergov kilişida maxsus bilimlardan foydalanişing konseptual muammolari va istiqbolлари ..	126

Филология

Palimbetov K.S. – Qaraqalpaq hám qazaq sıńsıw qosıqlarında lirikalıq qaharman «qız» obrazı	130
Өтениязов П.Ж. – Беташар косықларының орны хэм әхмийети (қарақалпақ, өзбек хэм қазақ халықлары мысалында).....	133
Maksetova F.A. – Türkiy xalıqlar folklorında balalar dástúr qosıqlarınıń poetikası.....	135
Бекбергенова А.У. – Қарақалпақ хэм қазақ фольклорында жоқлаў жанры	139
Қалендерова А. – Өзбек халық балалар салт-дәстүр фольклорының поэтикасы (бесикке салыў, бесик жырлары).....	142
Жақсымуратова М.Қ. – Қарақалпақ халық турмыслық ертеклери хэм олардың өзгешелиги.....	145
Bekbergenova Z.U. – Qaraqalpaq hám ózbek tariyxiy povestleriniń janrlıq hám tematikalıq únlesigi (2012–2021-jıllardaǵı ayırım povestler misalında).....	147
Tleuniyazova G.B. – Sagınbay Ibragimov lirikasında ekzistencial sananıń sufistik hám mifopoetikalıq sáwleleniwı	152
Utambetova A.J. – Házirgi qaraqalpaq hám ózbek gúrrinlerinde syujet, konflikt, obraz jasaw máselesi.....	156
Утемуратова Х. – Өзбек хэм қарақалпақ тарийхий романларының композициялық дүзилиси хэм сюжетлик раўажланыўы.....	161
Najimov P.A. – Qaraqalpaq tilinde sóz jasalıwdıń fonetika-semantikalıq usılı.....	165
Бекбергенов Қ.А. – Жуп сөзлердиң жасалыўы хэм олардың компонентлериниң лексика-грамматикалық сыпатламасы	168
Jawgasharova A.A. – Lingvokulturologiyada “ádeplilik” konseptiniń áhmiyeti	172
Tashmatova N.Ch. – Haydar Xorazmiyning “Gulshan ul-asror” asari leksikasining funksional-semantik xususiyatlari.....	175
Abasilov A.M., Kypshakbay N.K. – Linguistic independence: the views and concepts of great steppe thinkers on lexical borrowing	178

Юбилей

Нуржанов С.У. – Салый Садықов – 85 жаста.....	185
--	-----

Некролог

Коллектив Каракалпакского отделения Академии наук РУз – Памяти ученого-химика Алламбергеновой С.Т.	187
ӨзРИА Каракалпақстан бөлими жәмәәти – Белгили тилши-алым, профессор М.Қ. Айымбетов	189

This article explores the problem of existential consciousness in the lyrics of S.Ibragimov within the framework of Sufi and mythopoetic imagery. The poet's works artistically represent fundamental categories of human existence such as the self, freedom, truth, and the search for meaning in life. Existential consciousness is interpreted through the lens of Sufi spiritual experience and inner self-discovery. Particular attention is given to mythological and archetypal images that construct a multilayered symbolic structure of the text. The study employs hermeneutic and post-structuralist approaches to reveal the deeper semantic dimensions of the poetic discourse.

UDK 8-1/-1

HÁZIRGI QARAQALPAQ HÁM ÓZBEK GÚRRÍÑLERINDE SYUJET, KONFLIKT, OBRAZ JASAW MÁSELESİ

Utambetova A.J.

*Ўзбекистон Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлімі
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты, Нókis қалası*

Soñğı jılları kúndelikli basılımlarda kórkem prozalıq shıǵarmalar kóplep dóretilmekte. Solar-dan, 2024-jıl «Qaraqalpaq ádebiyatı» gazetası betlerinde járiyalanǵan prozalıq shıǵarmalardı atap ótsek boladı. Bulardıń barlıǵı da derlik sın kótererlik shıǵarmalar, kópshiligi gúrrıńler bolıp esaplanadı. Olar burınnan kitapqumarlarǵa tanıs bolıp kiyatırǵan belgili avtorlar N.Atabaeva, A.Ábdiev, S.Embergenov hám jas qálem iyeleriniń biri K.Reynazarov, jazıwshı hám ilimpaz H.Utemuratovaniń «Shıraǵım» romanınan úzindi, ózbek tilinde járiyalanǵan F.Abduraimovaniń «Atırgúl» gúrrıńleri. N.Atabaevaniń «Azap», A.Ábdievtiń «Awır jaza» gúrrıńleriniń tematikası, yaǵnıy tańlanǵan turmıs, ómir obyektleri birdey, al alınǵan jámiyetlik mazmunlı sheshim ekewinde eki basqa. Bul gúrrıńlerdiń turmıs shıńlıǵınıń materiallarınıń uqsaslıǵı sol, eki gúrrıńde de kelin menen ata-ene arasındıǵı óz ara qatnaslar: qáyin ata menen kelin, qáyin ene menen kelin arasındıǵı óz-ara kelispewshilik konfliktlerge aylandırılıp, olar tiyisli syujetlik kompoziciyalıq júyege aylanıp súwretlenedi.

N.Atabaevaniń «Azap» gúrrıńinde qáyin ata, atı kórsetilmese de bir shataq ǵarrı biraq miynetkesh, sol xojalıq dese taq turatıǵın, bálkim, usı minezleri menen eri Nurlıbekke unap qalap, jaqsı shańaraq sıpatında jasap atırǵan Altın atlı kelinshkke pánt beredi. Ol gúrrıń syujeti bilay baslanǵan; «Bir kúni ǵarrı balası Nurlıbek penen kelini Altındı shaqırdı.

– Sizler menen bir jaqsı oylasıq bar, – dedi. Rayonnıń hákimi menen oylasıp keńesip keldim. Bes gektar jer aldım. Seniń traktorıń bar. Eger bastan ayaǵına óziń júrsen, hesh kimge jalınbaymız. Tuxımlıq salını birigip alamız. Birge egip, birge tárbiya berip, zúráátin de birge bólisip alamız...

– Sherik bolıp pa? – dep ǵaptı bóldi Altın. Ǵarrınıń sózinen ǵumanlanǵan kelin onı pisirip almaqshı boldı.

– Úydiń eginin ne qılamız, awıssa satıp, qıs azıq etip otır edik. Jáne sizge qartayǵanda ne mútájlik keldi janınızdı qıynap, ballarınız úylenip bolǵan bolsa...

– Kelin, bolar istiń beline teppe, qaraǵım! Házir qaýsı ǵarrı qarap otır deyseń!? Kúsh-quwatım bar, úyde kempir menen aytısıp otırıp ne qılamın. Quday beremen dese, atızdıń bir múyeshinen ǵana pitip qaladı. Táwekel, bıyıl bir baǵımınızdı sınap kóreyik [1, 14-b.].

Usınday usınıs penen onıń birazdan basqa shıǵıp xojalıq bolıp ketken balası Nurlıbek penen Altın shataq ǵarrınıń usınısın jaqsı niyet penen qabil etip, ózleriniń ǵamlastırıp qoyǵan aqshaların da ǵarrıǵa beredi, jeńil mashına alıwdı da keyinge shegirdi. Sóytip olda, ásirese Altın sharshap jıǵılǵansha salınıń tárbiyasına qızǵın qatnasıp, at-ene, qáyin ata menen kelinniń de salıdan kewli toq. Al konflikttiń shiyelenisiwi sol salıdan zúráátı jıynap alǵannan soń baslanadı. Eginler jıynalıp boldı-ǵoy degen máhálleri Altın bazarǵa barsa, óziniń bir tanısı Qálbiyke degen kelinshek-tiń gúrish satıp otırǵanın kórip, onıń menen sawda isleydi hám kelinshekten óz qáyin atasınıń salını tolıǵı menen kombayınǵa aydatıp alǵanın, zúrááttiń barlıǵın kótire satıp jibergenin esitedi.

– Altın, ras-aq atańnıń gúrishti aydatıp satıp jibergenin bilmeyseń be? Ol isenbedi. Quday urıp pa óytip...

– Yaq, bilmeymen. Biz atam menen sherikpiz, aydatsa aytar edi.

– Ele sol bayaǵıday sadasań dá Altın! Iymansız ǵarrı sizlerdi aldarın bilgenimde... biykarǵa onıń laqabın «suyıq» dep qoymaǵan-ǵoy! Atań gúrishti alıp, usı jerde-aq qarıydarına tapsırdı.

– Pulın da aldı ma?

– Menińshe pul almadı. Traktorǵa awmastırǵan bolsa kerek [1, 14-b.].

Mine, usılayınsha shataq ǵarrı joqarıda aytılǵандаy xalıq bergен «suyıq» laqabına ılayıq óz tuwǵan balası menen kelininiń iqlasların jıǵıp,

barlıq sumlıqtı ózi ishıp, ózi ornlağan eken. Sol sebepli kelin qáyin atasınıń úyine gúrishti so-rastırıp barsa, irastan da, zúraát jıynap alınan, úydiń kirer esigi qaptalında eki qalta gúrish tur. Qaltalardıń sırtına neshe kilogramm gúrish eken-ligi jazılğan.

– Ata! – dedi Altın. Barlıq jumıslardı aytıp, qarazğa tartarda nege aytpadıńız, bir ózińiz qıyna-lıp qalmadıńız ba?

– Atası keńkildep kúldi. Seniń jumısın pittı, Seytmuratnıń qızı, aydatıw hám satıw meniń jeke jumısım.

– Aydatıw, satıw degen qaydan shıqtı, biz sherik emes pe edik ata?

– Men tek mina Ulmeken menen ğana sherik-pen. Onı da tek ul-qızlarımızğa, meniń basqa sherigim joq!

– Solay ma ele?! – Altın bunday etip hesh waqıt kúyip kórgen joq edi. Ishinde ot alısıp atırǵanday kúydi.

– Altın! – dedi onı enesi jeńinen tartıp, bar asxanaǵa bar, qalǵan awqattı salıp je, qara shay demlep ish...

– Ol qolın silkip tartıp aldı.

– Gúrishlerdi satqan pul qáne?

– Seniń jumısın bolmasın. Pul joq!

– Nege joq? Altı ay dawamında Nurlıbek, men, jas ballarımız benen isledik goy atızda.

– Nurlıbek islese, ol balam, sen jaman meniń balama qatın bolıp onısıp otırǵanıń ushin atızında islewiń shárt!

– Iymansız! – dedi Altın ózin toqtata almay baqırıp [1, 14-b.].

Solay etip qáyin ata menen kelin Altın arasındaǵı qarama-qarsılıq qattı shiyelenisip, bul orında Altın shınında «kelin» ge tán bolmaǵan qáhárlilik penen atasınıń awzın qaqpaqlap ğana qoymay, oǵan awır sózler menen onıń bergem pán-tin oǵan qaytarıp bergem sıyaqlı. Ol usı maqsette bılay degen:

– Ata, – dedi ózine kelińkirep meyli bolar is bolıptı. Endi jas bolsam da sizge bir pátiya bereyin, qolıńızdı kóteriń qáne!

Bul saldamanlı basıq dawısqa ğarrı gipozlanıp pa qolın kóterdi.

İlayım, eki dúnyań da kúyip ketkey. Kelesi salı egisine qol-ayaqsız jetkeyseń! Meniń, aqlıqlarınıń aq kókreǵi urǵay, áwmiyin!

Ol jılamadı. Tek ishi kúydi. Meyli, pánt jedi. Ğarrı onı qorlaytuǵın sózler aytpaǵanda múmkin, úndemey ketermedi.

Birewler iyt azapgoy der edi áytewir nárseni. Ol haqıyqıy azap usı bolsa kerek dep oyladı. Ğarrı onı urmay-soqpay qattı azapladı.

Gúrrindegi konflikttıń shiyelenisiwi bunıń menen de tamam bolmay, ar-namisqa, pántke shıdamaǵan Altın qáyin atasınan hesh qanday tartınbastan enesin de qoya berip, esiktiń qaptalında turǵan eki qapshıq gúrishti sırtqa súyrep, qol arbaǵa salmaqshı bolǵanda, shataq ğarrı menen sóylesip otırǵan kisi oǵan kómekke kelip, sonda da kelinshek ğaybarlıq etip, óziniń den sawlıǵına

da qaramay atasınıń bergem azabına shıdamay gúrishti úyine ákele sala qulaǵan. Endi usı orında aydatuǵın nárseni sol ğaybar keliniń bul qılwaların, onıń mártligi menen qaytpas ójetligin, múmkin bihayalıǵın deymiz be, onıń qıymıl qozǵalısların ayqınlastırıp súwretlew arqalı tereń sáwlelendiren. Ol gúrrinde tómendegishe beriledi: «Ol birden julqınıp artına qarap, 78 kg dep jazılğan qaltanı sırtqa qaray súyredi. 78 kg qapshıq oǵan pár kópshiktey edi. Sırtqa shıǵardı. Ekinshi 75 kg dep jazılğan qapshıqtı da sonday qıldı. Úydiń aldında tashki tur edi. Tashkini ákeldi de birinshi qapshıqtı kóterip saldı. Ekinshisin de kóterip salmaqshı edi, qapshıqtı basqa bir qol usladı. Ol jep jibererliktey etip qaradı kelinshekke. Qapshıqtı uslaǵan ğarrı menen otırǵan kisi edi.

– Kelin, – dedi áste, qoy mayırılıp qalarsań, ózim... Kisi ekinshi qapshıqtı tashkige kóterip saldı. Kelgen ğarrı bolmaǵanı, onı pátpektey etip ushırıp jiberetuǵın kúsh bar edi Altında» [1, 14-b.].

Sezip otırǵanıımızday bul Altındaǵı ğaybar kúshitiń de, ornılı orınsız islegen qáyin ataǵa kórsetken qarsılıǵınıń naǵız aynası, konkret túrdegi ádebiy qaharmannıń ishki dúnyasındaǵı ruwxıy kúshiti kórsetiwshı qıymıl qozǵalısh formasındaǵı kórkem detallıq súwretlew bolıp kózge taslanadı hám bul jazıwshı sheberligine, gúrriniń poetikalıq kúshine xızmet etip, Altınıń tuwma xarakterin ańlatsa kerek.

Usı orında ayta ketetuǵın bir nárseni sol, házirgi kórkem oy-pikirimiz burıńǵı unamlı, unamsız obraz dóretiliw, ádebiy qaharmannıń social jámiyetlik psixologiyasını aşıwdan jeke «xarakter» ler dóretiliwdegi tábiyǵıylıqqa qaray adım atpaqta. Bunıń ayqın misalın sóz etip otırǵan gúrrininen ayqın kóriwimizge boladı. Al kerisinshe burıńǵı kommunistlik yamasa milliy psixologiyalıq túsini-kler boyınsha Altın óz qáyin atasınıń bunday etip qarsılıq kórsetiwi - bul unamsız qaharmannıń isi dep bahalanar edi. Avtordıń idealı boyınsha Altınıń ğarrı kórsetken azapqa shıdamay oǵan qarsılıq etiwi - bul zańlı, tábiyǵıy jáne kelinshek-tiń ğaybar xarakteriniń gúwası.

Usı syujetlik rawajlanıw menen konflikten tuwatuǵın taǵı bir qaharman obrazların sáwlelendiriwdegi tendenciya sol, Altın joqarıdaǵıday qaysarlıǵı menen óz den sawlıǵınan ayırıldı, qapshıqtı ashıwlı pát penen súyrep, kóterip tashkige salǵanda onıń qarnındaǵı kók eti jurtılǵan, eki qabırǵası sıǵan. Kelinshek bunnan burın da óz qarnındaǵı perzentin operaciya jolı menen aldırǵan bolsa, qapshıqtı kóteriwdegi qaysarlıǵı onı taǵı da operaciya stolına jatqaradı, kók et tigilip, qabırǵaları óz ornına túsiriledi. Biraq bir bulardıń barlıǵı haqıyqat «Azap». Jazıwshı usı ideyalıq estetikalıq idealdı kózde tutıw arqalı búgingi zamanlaslarımız arasındaǵı ğarrı-kempirlerdiń kelin balaǵa islegen zorlıq, azap aqiretlerin ashıp bergem.

Gúrriniń bahalı tárepleriniń biri jazıwshı Altınıń kórsetilgen qaharmanlıǵı, ózinshe ornılı

orinsız islerin onıń oy eleginen ótkerip, ádebiy qaharmannıń ishki monologların paydalanıw arqalı júdá qonımlı túrde poetikalıq sheberlik penen ashqan. Altın atlı kelinshek óziniń isengishliginen pánt jeydi, oǵan qosımsha eri Nurlibektiń de bosanlıǵı, óz payın ózi alıp júre almaytuǵın «juwas» minezligi kelinshekniń sonshelli azapqa túsiwiniń de birden-bir sebepshisi edi. Bular haqqında Altın emlenip jatıp tósekte tereń oy eleginen ótkeredi.

Altınniń keyinge shegindirilgen oy sezimleri, psixologiyalıq princip boyınsha syujet detallarınıń kórsetiwinshe Altınniń oyındaǵıday ol júdá sada, joqarı oqıw ornı degenniń, muhabbat degenniń de ne ekenin bilmey kamalǵa kelgen. Onıń artıqmashlıǵı isengishligi menen qara miynetke qulshınıwı. Ol «men ne jamanlıq qıldım eken, atam bunshelli pánt berip» dep tereń oy teńizine júzedi. Sóytip onıń oyları jazıwshı tárepinen keńeytilgen ishki monologları arqalı berilip, bul monologlar qarama-qarsılıqlarǵa dinamikalıq xarakterdegi ishki oy sezimlerine tolı bolıp, Altınniń islegen mártligin tastıyqlawshı kórkem psixologiyalıq poetikalıq sıpatı tastıyqlaydı. Shıǵarmanıń sońındaǵı avtor sózlerindeki lirikalıq ishki keshirmeler menen Altınǵa qarata aytilgen monologlar formasındaǵı poetikalıq sıpatlar haqqında da júdá unamlı bahalar beriliwi lazım. Ulıwma N. Atabaevanıń bul gúrrińni milliy kórkem realistlik prozamızdıń salmaqlı dóretpeleriniń biri dep bahalawǵa boladı.

Tájriybeli talant iyesi A. Ábdievtiń «Awır jaza» gúrrińni de joqarıda aytqanımızday kelin menen qáyin ene arasındaǵı konfliktler negizge alınıp syujet dúzilgen. Haqıyqatında da qaysı bir waqıtları da kelin menen qáyin ata, qáyin ene arasındaǵı qarama-qarsılıqlar, olardıń túsiniń dúnyalarınım sáykes kelmewleri bolıp turatuǵınlıǵı tábiyǵıy. Solay da bolsa sol shańaraqtıń úlken iyesi sıpatında eneniń de, atanıń da, kelin-balaǵa aytar násiyatları menen wazıypalı pikirleri az bolmaydı. Bulardı jazıwshı A. Ábdiev qısqasha «dialog/monolog» túrindegi shtrixli formalar menen sáwlelendiren hám sonnan barıp, qáyin ene menen kelin arasındaǵı qarama-qarsılıqlardı ayqın súwretleytuǵın syujetlerdi sáwlelendiriwge ótedi. Bul tipik halatlar, yaǵnıy eneniń kelinge aytatuǵın sózlerinen bir-eki misal: «Erte turıń. kúyewlerińizdiń shay- awqatın berip, kiyimlerin taqlap, jumısına kewlin kóterip jiberiń. Usı xojalıqtı baǵıp otırǵan solar-ǵoy» [2, 20-b.]. «Balańdı tosıp turmaysań ba? Tap-taza kórpeshelerdi búldirdi. Kelgen qonaqtıń astına sidik iyisi ańqıǵan tósekti qáytıp salasań?»;

«Miymandı jaqsılap kútiń»;

«Úyińizdi azada uslań»; hám taǵı basqalar [2, 20-b.].

Jazıwshı usınday tipik gáp-sózlerdi, kelinlerge aytilatuǵın eneniń bir qatar gáplerin misallar menen keltirip, sońınan onı konkretlestiriwge ótedi.

– Meniń tárbiyama kónbeydi ekensiz, áne esik,

– dep kórdi.

– Balama jáne birewin alıp beremen!

Paydası bolmadı. Ulları simsikler, súyiklisinen ayırılıǵısı kelmeydi. Nátiyjede úlken basın kishiretip, tórkinine ketken kelinniń izinen barıp, aldarqatıp alıp qaytıwǵa májbúr boldı. Bir-eki ret sóylegende ketip qalıp edi. Qatshanıń awzına gúm quyıldı. «Ákesine tartqan jamanlar» dep kúyinedi ol. Endi Qatshanıń taǵı bir sheshiwshi soqqısı: – Meniń tárbiyama kónbeydi ekenseń, endi senlerdi kúyewińiz benen qosıp quwaman! Oynaǵan ekenseń! Altı qabat appaq, múltigi joq taza jay, hájetxana, monshası, malqora, tawıqqora, qoyması, hátte garajına deyin bar úydi bunnan on bes jul burın awzımnan qara qanıw kelip saldım [2, 20-b.].

Bul sózlerdi esitkennen keyin eki birdey kelin qattı qorqıp qaladı. Biraq ulları da kelinshekleriniń sózin jaqlap, anasına qartayǵanda ne isiń bar kelinler menen aytısa berip. Qolına sipse uslap ne qılasań? Özleri aqırında tazalap almay ma, búlingen jerlerdi h.t. basqa mazmundaǵı gáplerdi aytadı. Aqırında kempir-ene olardı ekewin de ulları menen qosıp basqa shıǵarıp jiberiwdi anıq sheshedi. Usı pikir qaysarlıq penen kelinlerine esittirip aytadı. Sonda kelinler bolmas sumlıqtı oylap, eki kelin pikirles kelip, qáyin enesiniń «kózin joyıwdı» jobalastırǵan. Bul ushın qolaylı payt keldi. Eki kelin de juwqıldap enesine xızmet etip, oǵan qara shay demlep, ózleri bir jumıslar menen shıǵıp ketedi. Aqlıq ballar bolsa sırtta oyın menen bánt. Kempir jańa ǵana shayǵa otırar aldında qońsı onı shashıw toyǵa ertip ketedi. Shay sol turısında stolda, kesede qalǵan. Shashıwǵa barıp, qaytar qaytpastan aq onıń úyine kóp adamlar jıynalıp qalǵan, kempir úyine kelse aqlıqları dásturxan basında sulayıp atır, janları shıǵıp ketken. Bul ne awhal? Bul kelinlerdiń salǵan ılaysańı, kempirge záhár salıp shay tayarlap ketken eken – dá! Sonı ishken aqlıq ballar sespey qatıptı. «Tóbeden túskendey, oyda joqta, tap jańa ǵana oynap júrgen nárestelerdiń birden qazalanıwı... júreklardi órtep jiberdi. Kóp uzamay bazardan eki sumka zat penen Ulzada, Kúnbıykeler keldi. Biri ulı, biri qızınıń óligin esitip boz boranı shıǵıp eńiredi». Sóytip «tez járdem», huqıq qorǵaw organlarınan xızmetkerler kelgende másele ayqınlasıp, eki kelinshek bir-birin julısqanda, olardıń awzınan shıqqan jaman sózlerden-aq ólimniń tıp tiykarı sezilip turar edi [2, 20-b.].

Mine, usılay etip olardı miliciya qollarına kisen salıp alıp ketti. Jaman niyetli, pasıq oyılı jas kelinler perzentleriniń janazasına kisenleniwli túrde qatnastı. Haqıyqatında da bul júdá «AWİR JAZA» emes pe?

Gúrrińniń usılayınsha tragediya menen juwmaqlanıwı búgingi zamanagóy turmıs shinlıǵı tiykarında isenimli súwretlengen. Olar kórkem shıǵarmanıń zárúrli ishki komponentleri negizinde syujet, basqa da syujet detalları, dialog, ishki monologlar menen tereń bezelgen formalarda xatqa túsirilgen. Bul jazıwshı A. Ábdievtiń tájriyb-

eleriniñ artıwın, onıñ tağı da aktual temalarğa qol urıp, aytarlıqtay ideyalıq estetikalıq tabıslarğa erisiwiniñ, házirgi qaraqalpaq prozasınıñ zor jetiskenlikleriniñ biri dep qarawğa boladı. Gúrrindegi kelinler, qáyın-ene-kempir obrazları ómir shınlığı basım, ishki dramatism mol, oqıwshılardı tereñ oy salarlıq obrazlar bolıp, ol prozamızdıñ realizmді tereñ ózlestirip atırǵanlıǵınıñ jemisi dep bahalansa kerek.

Jánede gazeta betlerinde járiyalanǵan shıǵarmalar arasında belgili shayır hám jazıwshı, jurnalist S.Embergenovtıñ «Túsım onınan kele bergey» degen fantastikalıq gúrrini esaplanadı [3, 14-b.]. Gúrrin búgingi turmıs shınlığına baylanıslı ádebiy qaharmanıñ kórgen túsi formasında, fantastikalıq syujet arqalı jazılǵan bolıp, onda tiykarınan baslı qaharman menen onıñ úyine tosattan kirip kelgen robot háreket etedi.

Usılayınsha jigıt úyiniñ asxanasında tosattan awqat pisiriw menen shuǵıllanıp otırǵan kisini kórip: «Háy, ne qılıp otırsañ? – dedim qoriqqanımnan áste sıbırlap. Onıñ hesh kim menen isi joq. Qasına jaqınlasam hesh kim menen xabarlaspay qolı menen ısırıp jiberedi. Qolımdaǵı shvabra menen ursam, dańǵır-r etip qolımnan túsip ketti. Soñ hesh náre bolmaǵanday gúlli farfor tabaqqa kotlet, somsa, góshli pirojkilerdi úyip stol üstine ákeldi... Dásturxan bayramdaǵıday bezelgen...» [3, 14-b.].

Sóytip oylap hám qarım qatnas jasap qarasa ol usı úyge xızmetke kelgen robot eken. Sonnan bul haqqında úy yiesi túsiniqlerge iye bolıp, kúnlerdin birinde oǵan shóp bazardan ot, shóp ákeliwdi, tawıqqa dán ákeliwdi hám tağı da basqalardı tapsırǵanda, robot olardı múltiksiz orınlaydı. Jazıwshı retinde yumorlıq túrde úy iyesi jigıtke: «– Qatın seni sabatayın ba?» – degen sózlerdi aytqısqızıp ta shıǵarma syujetiniñ jañalanıwına erisken jigıt xayalı ekewi bul robot nashar bolsa balasına kelin etip te almaqshı boladı. Albette bular yumor satiralıq fantastikalıq súwretlewler ekeni anıq sezilip turadı.

Kúnlerdin birinde sol úyde elektr toǵı óship qalǵanda robot ózinen nur shıǵarıp, úyge jaqtılıq darıtadı. Sol úydiñ iyesi fermerlik penen shuǵıllanǵanda robot arqalı paxta jobasınıń kún ishinde orınlaydı. Ol shaqqanlıq penen paxta tereñdi eken. Paxratdiyn ózi menen sheklenbey qonısqı fermerlerdin de paxta planlarınıń orınlanıwın sol robot arqalı 100% bejeriwge erisedi. Onı yar, dos, joraları robot jeñgey, robot «toqal» dep atap, kóp tapsırmalardı berip, orınlattıp júredi. Burın fermerlikti qoyıp ketken Paxratdiyn rayon hákiminiń ótinishi menen qaytadan sol iske qol uradı. Sóytip ol jaña Ózbekstanıń keleshegi ushın robot penen xızmet ete baslaǵan eken. Bulardıñ barlıǵa ádebiy qaharmanıñ túsi formasında syujet qurılǵan bolıp, ádebiy qaharman azanda: «Ertelew tańda turıp, iláyım túsım onınan kelebergey dep tilek tiledi...». Gúrriniñ baslı bahalı tárepi bul zamanagóy syujetlerdi robotqa tús kóriwdi kórkem súwretlew usılı retinde syujet qurıw ondaǵı

satira-yumorlıq qásiyetlerdin de syujetlik kompoziciyalıq ózekke tereñ sińdirip jiberiliwi, basqa da hár qanday kórkem shıǵarmalarǵa tán bolǵan kóbirek dialoglardı ónimli hám orınlı isletiw, qıymıl qozǵalıslardı paydalanıw házirgi qaraqalpaq prozasındaǵı usı shıǵarmanıñ belgili ornın anıqlaydı dep oylaymız. Qaraqalpaq ádebiyatında ózbek tilinde jazatuǵın jazıwshılar biraz barshılıq ekenligi anıq. Máselen G.Matyakupovanıñ belgili shıǵarmaları hám tağıda basqalardı esapqa alǵanda gazetanıñ betlerinde Qaraqalpaqstanda jasap ózbek tilinde jazatuǵın qálem iyeleriniñ, jas jazıwshılardıñ qálemkeshlerdin gúrrin, qosıqları da shıǵıp turadı. Solardıñ biri F.Abduraimovanıñ «Atırǵul» degen gúrrini muhabbat, adamgershilik másesiniń átirapına qurılıp, onda Nargiza menen Anvar atlı ádebiy qaharmanlar, biziñ zamanlaslarımızdıñ obrazları jañasha syujetlik kompoziciyalıq baǵıtta ashıp beriledi. Syujet penen konfliktlerdin barısında olar bir-biriniñ haqıyqatında shın muhabbat penen jaqsı kórip qosılǵan. Anvar kemlikte ósken, al Nargiza bolsa jetkilikli shańaraqtan shıqsada ol usı jigitti xadal júrekteń súyip qalıp qoslas bolǵan. Anvar hesh qashan Nargizanı yadnan shıǵarmaydı, qaptalınan qaldırǵısı kelmeydi. Sonlıqtan ol súyiklisine bir tıp lala atır gül inám etken eken. Bul gúldi Nargiza áshreplep saqlaydı, ayna aldına, stol üstine qoyıp, alma gezek onıñ ornın ózertip, gúldi muhabbatnıñ tımsalı retinde háwes penen qaraydı, usı waqıtları qástelikte tósekte jatırǵan Anvarǵa ayanıshlı hám shın muhabbat penen kóz qıyǵın salsa, júregi shorshıp kete beredi... [4, 15-b.].

Sebebi Anvardıñ tósekte jatıp qalıwı qásteligi tosattan, avariya sebepli bolıp, ol eki ayaqtan ózi júre almas edi. Shıǵarmada mine usı waqıyalar syujet sıpatında izbe-iz, oqıwshılardı zeriktiretuǵın xalda xronologiyalıq túrde emes, al kompoziciyalıq túrde waqıyalar keyinge shegindiriliw sub'ektiv psixologiyalıq pricipte, analitikalıq túrde súwretleniw jas jazıwshınıñ kelesheginen úmit kúttiredi. Öytkeni syujet penen kompoziciyanı usılayınsha qurıw zamanagóy poetikalıq forma bolıp, soñǵı dáwirlerdegi jáhán prozasında tán alınǵan poetikalıq forma.

Gúrrinde usılay súwretlew jolında syujetlik rawajlanıwda eri Anvardıñ qásteligi sebepli turalmas halda tosattan tósek tartıp jatıp qalıwı, tınımsız miynet, tirishiliktiń ǵalma-ǵalı hám Nargizanıñ óz tórkininde erkin baǵıw jas kelinshikti de awır awhalǵa salıp keselxanaǵa túsirdi. Onıñ tuwısqanları Nargizanıñ erkinen tisqarı Anvardı qásteler úyine tapsırdı. Nargiza sawalıp kelgenen soñ erin qásteler úyinen shıǵarıp alıp, ózleriniñ jeke kreyge alǵan úyine alıp ketedi, Anvar mayıplar arbashasında ketip baratırıp bir atır gül sawǵa etedi. Gúrriniñ bas idealı da usı atır gül – yaǵnıy shın muhabbatnıñ tımsalı bolıp esaplanadı.

Ótken ásiridin sekseninshi jıllarında burınǵı pútkil Awqamlıq kólemde elimizde Awǵanıstan

waqiyalari úlken, kútilmegen unamsız hádiyselerge, anıǵıraǵı tragediyalarǵa griptar etti. Bul ayanıshlı waqiyalarǵa kóbirek sol waqıtları túrkiy tilles xalıqlar, Orta Aziyalı millet wákilleri ushırastı desek tariyxıy sharayatqa dúris keledi. Kóplegen jaslarımız sol jerlerde áskeriy minnetin orınlaw waqıtları biyemezgil kóz jumdı, neshshe jan jawanlar jesir qaldı esapsız ata-analar bozlap qaldı. Gazeta betinde járiyalanǵan «Qupıya tapsırma» gúrrininde bunnanda better tragediyanıń gúwası bolamız [5, 12-b.]. Gúrrin avtorı Q.Reyipnazarov, múmkin ózine jaqın átirapta yamasa esitken bilgenleri boyınsha gúrrin syujetinde óz awılına kiyatırǵan Barlıqbay degen jigitti olardıń basshısı oficer bile göre aman qalıw ushın ba, qashırıp jibergenin, jigiti shopan awılınan Áwbákir degen azamattıń qolında bir neshe jil qoy baǵıp, kún keshirip jasırın túrde ómir súrgenin, keyin ala ol awıl elin, ata-anasın, tuwısqanların saǵınıp, tiyisli orınlarǵa ótinish xat jollap pasport alıp úyine kelgenin jazadı. Bular da syujet rawajlanıwında joqarıdaǵı gúrrindegı siyaqlı geyde xronologiyalıq túrde, geyde Barlıqbaydıń eske túsiriw retinde keyinge shegindirilip, sub'ektiv psixologiyalıq dinamikada súwretlengen.

Gúrrindegı ashınarlı tereń oyılı tragediyanıń kórinisi sol, ol awılına kiyatırǵanda hámme oǵan sam-saz bolıp qarap, hátte onı taniytuǵınlar da jigitke qushaq ashıp, xaq kewlin bildirmeydi. Usı qarım-katnas, suwıqlıqtı jol boyı ushırasqan jigittiń bir klassta okıǵan dostı da kórsetken. Ol Barlıqbaydı qushaq ashıp kútip almaydı. Qaytama:

«Awıldıń bergi jaǵındaǵı qoyımshılıqta seniń qábiriń bar. Awıl adamlarınıń bári seni álle qashan ólgen dep biledi, men de tiri ekenińe isene almay otırman» – deydi [5, 12-b.].

Bul tiri adamǵa qanday tásir etetuǵınlıǵı hámmege málim shıǵar. Avtor gúrrinde Barlıqbaydıń óz sózin tómendegishe keltiredi: «Tóbemnen muzday suw quyılǵanday boldı. Qayıtıp awzımdı ashpadım. Jańaǵı ayılǵan qábiri-stanǵa jaqın jerde túsip qaldım. Qoyımshılıqtı bir saatqa jaqın aylanıp júrdim. Bir máháli úlken mármer tastaǵı súwretime kózim tústi. Shaqqan qádem menen qasına bardım. «Áskerlik minnetin ótew waqtında qaharmanlarsha qaza boldı» degen jazıwǵa kózim tústi ayaǵımda ózimniń denemdi kóteretuǵın hál-dárman qalmaq, otıra qaldım. Birzadan keyin shıyqıshı ǵarrı kelip qurandı baslap jiberdi...» [5, 12-b.].

Albette, bul waqıya ma, yamasa jas qálemkeshtiń az-kem toqıması ma, bunı tolıq isendirip aytıw qıyın shıǵar. Jáne de onıń Barlıqbaydıń

óz úyine tiri kelgenligin aytıp kelgende tuwısqanları menen hátte, anasınıń da onı tanımay, suwıq qabil etiwı, biraq ket dep te ayta almawı-bul qanday apatshılıq. Ol shin ob'ektiv realistik haqıyqatlıqqa, yamasa sol dáwirdiń sociallıq siyasiy apatınıń tragediyası ma? Onı sheshiwdi kitap oqıwshı jámiyetshilikke qaldırǵan jaǵdayda ulıwma shıǵarmanıń jazılıw stili avtordan keleshekte jaqsı proza dóretiwshisi shıǵar degen úmitke alıp keledi.

Gúrrinde sol Barlıqbay atlı áskerlikten qashıp kelip, awılı, óz úyinen baxt taba almaǵan jigittiń basqa bir orınǵa barıp jumısqa kiriwi, ul balası joq Jumabay degen kisige járdemshi jumısshı bolıp, onıń qızı Azizaǵa qosılıwı, adamgershiligi mol Jumabaydıń baxtsiz jigiti Barlıqbayǵa járdem qolın sozıp ǵana qoymay, onı qolına kúsh-kúyew etip alıwı shıǵarmanıń konfliktlerin shıyratıp, onıń turmıshlıq sheshimin taptırsa da, oylandırarlıq ómir waqiyaları bolıp esaplanadı. Al Barlıqbaydı áskerlikten qashırıp jibergen oficer Boris Petrovich penen Yachka atlı jigitlerdiń xabarsız ketiwleri de oylandıradı...

Gazeta betinde ilimpaz hám jazıwshı Húrliman Ótemuratovanıń «Shıraǵım» romannan úzindi berilgen [6, 11-b.]. Úzindi de qádimgi burınnan bizge málim Shıraq shopanını basqınshılardıǵa ushırawı, olardıń gunnlarıń qayaqlarǵa ketkenin sorap, izin quwıp mal dúnyaların tartıp alıw barısındaǵı is-háreketler, basqınshılardıń jazıqsız shopandıǵa bergin azap aqıretleriniń júdá awır kórinisleri súwretlengen. Bunda Shıraǵım atlı shopanıń shıdamlıǵı menen aqıl parsatı, basqınshılardı ıssı kúńge pisirtip, olardı óler halatqa keltirip, óz qáwimleslerin qutqarıw maqsetleri dúris hám anıq súwretlengen. Biraq bular romannan úzindi bolǵanlıqtan pútin shıǵarma haqqında tolıq pikirler aytıw qıyın.

Ulıwma alǵanda 2024-jılıǵı «Qaraqalpaq ádebiyatı» gazetasınıń betlerindeki gúrrinlerdiń barlıǵı da talapqa muwapıq idealıq estetikalıq dárejede jazılǵan, olardıń tematikalıq ózinshelikleri de búgingi zamanagóy ómir shinlıǵı, jaqın ótmish turmıs materialları menen suwǵarılǵan bolıp, olardı syujetlik kompoziciyalıq konfliktlik bir pútinlikte qaharmanlar obrazı ashıp berilgen. Olardıń hámmesi de ádebiy obraz dóretiwdiń burınǵı sxematikalıq, steriotiplik usılları emes, zamanagóy kórkem poetikalıq usıllar menen súwretlengenlikten oqıwshı jámiyetshilikti jalıqtırmaydı, kitapqumarlarda jańasha progressiv oy-pikirler oyatadı dep esaplaymız.

ÁDEBIYATLAR

1. «Qaraqalpaq ádebiyatı» gazetası. Iyul-Avgust – Sentyabr №7-8-9 (163-164-165), 2024. 14-b.
2. «Qaraqalpaq ádebiyatı» gazetası. Oktyabr-Noyabr-Dekabr №10-11-12 (166-167-168), 2024. 20-b.
3. «Qaraqalpaq ádebiyatı» gazetası. Yanvar-Fevral. №1-2 (157-158), 2024. 14-b.
4. «Qaraqalpaq ádebiyatı» gazetası. Mart-April. №3-4 (159-160), 2024. 15-b.
5. «Qaraqalpaq ádebiyatı» gazetası. Yanvar-Fevral. №1-2 (157-158), 2024. 12-b.
6. «Qaraqalpaq ádebiyatı» gazetası. Mart-April. №3-4 (159-160), 2024. 11-b.

Hozirgi qoraqalpoq va o'zbek hikoyalarida syujet, konflikt va obraz yaratish masalasi
Utambetova A.J.

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limi Qoraqalpoq gumanitar fanlar ilmiy-tadqiqot instituti, Nukus

Maqola 2024 yilda «Qoraqalpoq adabiyoti» gazetasi sahifalarida e'lon qilingan qoraqalpoq va o'zbek yozuvchilarining hikoyalariining syujet qurish, konflikt, obraz yaratish masalalariga bag'ishlangan bo'lib, unda avvaldan kitobxonlarga ma'lum bo'lgan N.Atabaevaning «Azap», A.Abdievning «Awir jaza», S.Embergenovning «Tusim o'ningan kele bergey», Q.Reyipnazarovning «Qupiya tapsirma», o'zbek tilida e'lon qilingan F.Abduraimovning «Atirgul» hikoyalari keng muhokama qilingan. Shuningdek, maqolada tilga olingan har bir hikoya keng ko'lamda tahlil qilinib, uning g'oyaviy va estetik jihatdan yaxshi yozilganligi, mavzularining o'ziga xosligi zamonaviy hayot haqiqatiga asoslanganligi, ularning hayotiy materiallar bilan to'ldirilganligi, syujet va kompozitsiyaviy konflikt orqali qahramon obrazining ochib berilishidagi mahorati ilmiy nuqtai nazardan batafsil o'rganilib, asoslangan xulosalar berilgan.

Вопрос создания сюжета, конфликта и образа в современных каракалпакских и узбекских рассказах
Утамбетова А.Ж.

Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, Нукус

В статье, опубликованной в 2024 году в газете «Каракалпакская литература», рассматриваются вопросы построения сюжета, конфликта и создания образов в рассказах каракалпакских и узбекских писателей. В ней широко обсуждаются рассказы Н.Атабаева «Азап», А.Абдиева «Аўыр жаза», С.Ембергенова «Тўсим оңинан келе бергей», К.Рейипназарова «Құпия тәпсірма» и Ф.Абдураимова «Атиргул», опубликованные на узбекском языке, которые уже были известны читателям. Кроме того, в статье каждая из упомянутых историй подвергается всестороннему анализу, детально рассматриваются ее идейная и эстетическая ценность, оригинальность тем, их соответствие реалиям современной жизни, насыщенность жизненным материалом, а также мастерство раскрытия образов героев через сюжет и композиционный конфликт, и все это делается с научной точки зрения с обоснованными выводами.

The problem of creating plot, conflict, and image in modern Karakalpak and Uzbek stories
Utambetova A.J.

Karakalpak Research Institute of Humanitarian Sciences of the Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Nukus

The article, published in 2024 in the newspaper «Karakalpak Literature», examines the issues of plot construction, conflict, and character development in the short stories of Karakalpak and Uzbek writers. It extensively discusses the stories by N.Atabayev «Azap», A.Abdiyev «Awir jaza», S.Yembergenov «Tusim o'ningan kele bergey», K.Reyipnazarov «Qupiya tapsirma» and F.Abduraimov «Atirgul», which were published in uzбек and were already familiar to readers. Furthermore, the article provides a comprehensive analysis of each of the stories mentioned, examining in detail their ideological and aesthetic value, the originality of their themes, their relevance to the realities of modern life, their richness in terms of life experiences, and the skill with which the characters are portrayed through plot and compositional conflict. All of this is done from a scientific perspective, with well-supported conclusion.

**ЎЗБЕК ХЭМ ҚАРАҚАЛПАҚ ТАРИЙХИЙ РОМАНЛАРИНИҢ
КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ ДҮЗИЛИСИ ХЭМ СЮЖЕТЛИК РАҰАЖЛАНЫҰ**

Утемуратова Х.

*Ўзбекистон Республикасы Илимлар академияси Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты, Нөкис қаласы*

Қарақалпақ хэм өзбек романларының раўажланыу тенденциялары, формалық, идеялық-көркемлик өзгешеликleri, еркин дөретиушилиқ шараят тәсиринде еки әдебият жазыушыларының стиллик өзине тәнлиги хэм дөретиушилигиндеги инсан машқаласының көркем анализи хэм рәнбәрең образлар системасының қәлиплесиуи және де улыўма миллий уйынлықты бекемлеуедеги орны хаққында пикир билдириу талап етиледи. Өзбек хэм карақалпақ романларының сюжетлик-композициялық дүзилиси мәселерин салыстырмалы изертлеулер талап етиледи. Өзбек хэм карақалпақ тарийхий романларында сюжетлик-композициялық изленислер, сүүретлеу куралларының қолланылыуы, пейзаж, портретлер, көркем ўақыттың сәулелениуи, эпиграфлар, хўжетли дереклердиң пайдаланылыуы мәселелерин

арнаўлы түрде үйрениу керек болады [2, 44-49-бб.; 3, 56-б.]. Көркем сөз зергери А.Қәдирийдиң романынан карақалпақ көркем сөз усталары үйренгенлиги мәлим болады. А.Қәдирийдиң «Өткен күнлер» романы үш бөлимнен ибарат етип дүзилген [6;656]. «Атабек Юсупбек ҳажы улы», «Хан қызына ылайық күйеу» хэм т.б. атлы баплардың хәр бирине тема қойылады. Музаффар Мырзаның «Шам хэм семсер» («Наўайы хэм Байқара») атлы тарийхий темада жазылған романында Әлийшер Наўайының қосықларынан, поэзиясынан үзинди келтириледи:

«Эмас ул паҳлавонки, ўз қадрин –
Ки, боши узра элтибон нигун қилгай.
Паҳлавон они билки, етса ғазаб,
Нафси амморани забун қилгай».

Әлийшердиң бийтап болса да ҳәзилкешлиги, шайырлыққа ықласы бәлент екенлиги